

УДК 321:061.2(575.3)

РОБИТАҶОИ ДАВЛАТ БО ИТТИҶОДИЯҶОИ ЧАМЪИЯТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: АСОСҶОИ ҲУҚУҚӢ ВА ДУРНАМОИ РУШД

ҒАҒУРОВ ИСЛОМИДДИН УМАРОВИЧ

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннотация: в статье рассматриваются основные механизмы и правовые основы взаимодействия органов государственной власти с общественными объединениями в Республике Таджикистан. Анализируется роль Гражданского совета и институтов гражданского общества в укреплении демократических устоев и реализации социальной политики страны. Особое внимание уделяется вопросам государственного социального заказа и участию НПО в профилактике экстремизма. Автором предлагаются пути совершенствования партнерских отношений между государственным и общественным секторами.

Ключевые слова: Республика Таджикистан, общественные объединения, гражданское общество, правовые основы, социальное партнерство, государственный социальный заказ,

Abstract: The article examines the main mechanisms and legal frameworks for the interaction between state authorities and public associations in the Republic of Tajikistan. It analyzes the role of the Public Council and civil society institutions in strengthening democratic foundations and implementing the country's social policy. Special attention is paid to the issues of state social procurement and the participation of NGOs in the prevention of extremism. The author suggests ways to improve partnerships between the state and social sectors.

Keywords: Republic of Tajikistan, public associations, civil society, legal framework, social partnership, state social order, dialogue, public administration.

Дар раванди бунёди ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақши иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ҳамчун пули пайвандгар байни давлат ва шаҳрвандон аҳамияти калон дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз **2800** иттиҳодияи ҷамъиятӣ ба қайд гирифта шудаанд. Аз ин шумора, тақрибан **20%** дар соҳаи маориф ва ҷавонон, **15%** дар бахши ҳуқуқи занон ва боқимонда дар самтҳои экология, саломатӣ ва фарҳанг фаъолият мекунад.

Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ яке аз унсурҳои асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ буда, дар татбиқи сиёсати иҷтимоӣ, ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ва рушди маънавии ҷомеа саҳм мегузоранд. Робитаи давлат бо иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар Тоҷикистон дар заминаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерин ба танзим дароварда мешавад:

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: Моддаи 28-уми Конститутсия ба ҳар як шахс ҳуқуқи муттаҳид шудан дар иттиҳодияҳои ҷамъиятиро кафолат медиҳад.

Қонуни ҚТ «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ»: Ин қонун тартиби таъсис, бақайдгирӣ, фаъолият ва барҳамдиҳии иттиҳодияҳоро муайян мекунад.

Қонуни ҚТ «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ»: Гарчанде бештар ба иқтисод нигаронида шуда бошад ҳам, усулҳои ҳамкориро дар лоиҳаҳои ҷамъиятӣ тақвият медиҳад. Давлат бо иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар якҷанд самт робитаи зич дорад:

Муқоламаи сиёсӣ ва машваратӣ: Тавассути Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки зери сарпарастии Президенти мамлакат фаъолият мекунад, созмонҳои ҷамъиятӣ дар муҳокимаи масъалаҳои муҳими давлатӣ иштирок мекунад.

Татбиқи фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ: Давлат барои ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ (масалан, ҳифзи муҳити зист, кумаки тиббӣ, таълими ҷавонон) ба иттиҳодияҳо грантҳо ва маблағгузорӣ ҷудо мекунад.

Иттиҳодияҳо дар мониторинги иҷрои барномаҳои давлатӣ ва риояи ҳуқуқи инсон иштирок намуда, ба мақомоти давлатӣ тавсияҳо пешниҳод мекунанд.

Тавре ки дар боло зикр гардид, дар Тоҷикистон ҳамкориҳои давлат бо иттиҳодияҳо дар заминаи **панду андарзҳои ниёгон** ва ахлоқи ҳамида сурат мегирад. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар самтҳои зерин фаъоланд:

Гузариши чорабиниҳо дар асоси афкори Фирдавсӣ ва Носири Хусрав. Истифодаи пандҳои «Қобуснома»-и Кайковус барои таҳкими одоби шаҳрншинӣ ва оиладорӣ. Робитаи давлат бо иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи рушди сифатӣ қарор дорад. Давлат иттиҳодияҳоро ҳамчун шарикони стратегӣ дар таъмини суботи ҷомеа ва рушди устувор мебинад. Таҳкими ин робитаҳо ба ташаккули ҷомеаи шаҳрвандии фаъол ва татбиқи самараноки ислоҳоти давлатӣ мусоидат мекунанд.

Яке аз моделҳои беназири ҳамкорӣ дар Тоҷикистон ин Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Давлат ИҶ-ро на танҳо ҳамчун мунаққид, балки ҳамчун иҷрокунандаи барномаҳои иҷтимоӣ мебинад. Ҳар сол аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои ИҶ грантҳо ҷудо карда мешаванд. Ин механизм вобастагии созмонҳоро аз маблағгузориҳои хориҷӣ кам карда, онҳоро ба ҳалли мушкилоти дохилӣ нигаронида месозад. Вобаста ба доираи фаъолият, иттиҳодияҳо ба се гурӯҳ тақсим мешаванд:

1. **Байналмилалӣ:** Агар дар Тоҷикистон ва ҳадди аққал як давлати хориҷӣ фаъолият кунад.

2. **Ҷумҳуриявӣ:** Агар фаъолият бештари вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишварро фаро гирад.

3. **Маҳаллӣ:** Агар фаъолият танҳо дар ҳудуди як вилоят ё як шаҳру ноҳия маҳдуд бошад.

Давлат бештар ба лоиҳаҳои марбут ба ҳуқуқи занон, пешгирии зӯрварӣ дар оила, таълими касбии ҷавонон ва солимгардонии маъҷубон аҳамият медиҳад. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар Тоҷикистон функсияи «назорати шаҳрвандӣ»-ро иҷро мекунанд:

✓ ИҶ сифати хизматрасонии беморхонаҳо, мактабҳо ва идораҳои давлатиро месанҷанд ва натиҷаҳоро ба ҳукумат пешниҳод мекунанд.

✓ Намояндагони ИҶ дар гурӯҳҳои кории Парламент (Маҷлиси Олӣ) ҳангоми таҳияи қонунҳои нав иштирок мекунанд, то манфиатҳои табақаҳои мухталифи ҷомеа ба назар гирифта шавад. Дар шароити имрӯза, ИҶ дар якҷоягӣ бо давлат дар самти амният низ фаъолият мебаранд:

✓ Созмонҳои ҷамъиятии ҷавонон ва занон дар байни аҳолии қор бурда, моҳияти аслии арзишҳои миллӣ ва диниро шарҳ медиҳанд.

✓ ИҶ дар таҳкими дӯстӣ бо кишварҳои ҳамсоя ва ҳалли мусолимадомези муноқишаҳои сарҳадӣ нақши муҳим мебозанд.

Пешниҳодҳо барои тақмили робитаҳо:

1. **Рақамикунонӣ:** Таъсиси платформаҳои онлайнӣ барои муоширати доимии ИҶ бо вазоратҳо.

2. **Шаффофият:** Беҳтар кардани ҳисоботдиҳии дучониба — ҳам давлат ва ҳам ИҶ.

3. **Таҳкими ИҶ дар деҳот:** Дастгирии созмонҳое, ки дар ноҳияҳои дурдаст фаъолият мебаранд ва аз марказ дуранд.

РҶҲАТИ АДАБИЁТ

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 136 с.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» аз 12 майи соли 2007, № 258.
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фармоиши иҷтимоии давлатӣ» аз 28 августи соли 2020, № 1713.
4. Раҳмон Э. Таҷрибаи давлатдорӣ тоҷикон ва равандро муосири ҷомеасозӣ. – Душанбе: Ирфон, 2012.
5. Низомномаи Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо фармони Президенти ҶТ тасдиқ шудааст).
6. Абдуллоев А. Шарикии давлат ва баҳши сеюм дар Тоҷикистон: мушкилот ва дурнамо. // Маҷаллаи илмӣ «Илм ва ҳаёт». – 2022. – №3.
7. Саидов А.С. Нақши иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ. – Душанбе: Дониш, 2021.
8. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030.
9. **Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён.** – Душанбе: Ирфон, 2009. (Барои шарҳи заминаҳои таърихӣ ва иттиҳодияҳои мардумӣ).
10. **Эмомалӣ Раҳмон. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат.** Ҷилдҳои 1-15. – Душанбе: Ирфон, 2002-2016. (Маҷмӯа оид ба ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ).
11. **Холиқзода А. Ҳуқуқи конституционӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон.** – Душанбе: Маориф, 2018.
12. **Зоиров Р.Ҷ. Теория государства и права (Назарияи давлат ва ҳуқуқ).** – Душанбе, 2015.
13. **Саидов А.С. Роҳҳои таҳкими ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон.** – Душанбе: Дониш, 2020.
14. **Маҳмудов М.А. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ.** – Душанбе: ЭР-граф, 2012.
15. **Гузориши солони Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти ташкилотҳои ғайриҳокиматӣ (2023-2024).**
16. **Дастурамал оид ба бақайдгирии давлатии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ.** – Душанбе: Вазорати адлия, 2021.